

Na-КМЦ ВА МФС АСОСИДА КОМПОЗИЦИОН МАТЕРИАЛЛАР ОЛИШ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ ВА БУ МАТЕРИАЛЛАРНИНГ ФИЗИК- КИМЁВИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ

Қурбанов Ж.Э.¹

¹Чирчиқ давлат педагогика университети, ЧДПУ.

Ниёзов Х.А.²

²Чирчиқ давлат педагогика университети, ЧДПУ.

Jasper-Corporation@mail.ru

Interpolymer.nxa@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7483111>

АННОТАЦИЯ

Мақолада композицион материалларни компонентлар таркибини ва нисбатини, реакция муҳитини ҳамда реакция давом этиш вақтини ўзгартириш орқали ҳар хил кўринишларда олиш, ўрганиш ва қўллаш кўрсатилган. Мочевино-формальдегид смола(МФС), натрий карбоксиметилцеллюлоза Na-КМЦ, фосфогипс-фосфорли ўғитлар ишлаб чиқаришнинг саноат иккиламчи хомашёси асосида олинган интерполимер комплекслар ҳамда полимер композицион материаллар олинганлиги баён қилинган.

ABSTRACT

The article shows how to obtain, study and use composite materials through modification. Urea-formaldehyde tar (MFS) Sodium carboxymethylcellulose Na-CMC, industrial secondary raw materials for the production of phosphogypsum-phosphorus fertilizers, interpolymer complexes obtained on the basis of phosphogypsum.

Калит сўзлар: фосфогипс (ФГ), интерполимер комплекс (ИПК), ғовакли ва ғоваксиз композицион материал, натрий-карбоксиметилцеллюлоза (Na-КМЦ), мочевино-формальдегид смола (МФС)

Keywords: phosphogypsum (PhG), interpolymer complex (IPC), porous and non-porous composite material, carboxymethylcellulose (Na-CMC), urea-formaldehyde resin (UFR)

Бугунги кунга келиб ер юзида иккиламчи хомашёларни қайта ишлаш ва чекланган табиий ресурслардан тежамкор технологиялар асосида фойдаланиш долзарб масалалардан ҳисобланади. Бу борада давлатимиз томонидан ҳам қатор қонунлар қабул қилинган ва қарорлар чиқарилган.

Саноат иккиламчи хом ашёларидан саналадиган фосфогипсни қайта ишлаб интерполимер комплекслар ҳамда композицион материаллар олиш

орқали иккиламчи хомашёни қайта ишлаш ва сувтежамкор технологияга айлантириш фойдали ечим бўлади.

Шу мақсадда МФС, натрий – КМЦ эритмаси, тўлдирувчилар сифатида қум ҳамда фосфогипсдан фойдаланиб суғориш мосламасини синтез қилинади. Ушбу компонентлар нисбати ва синтез шароити (муҳити) ҳамда вақти композицион материалнинг мустаҳкамлиги ва сув ўтказувчанлик қобилиятига таъсир қилиши тажрибада исботланди. Синтез жараёнида ва тажрибалар давомида қуйидаги хулосаларга келинди:

1. Na–КМЦ миқдорининг ортиши сув ўтказувчанлик қобилияти ҳамда механик мустаҳкамлик ортишига олиб келади;
2. МФС миқдорининг ортиши механик мустаҳкамлик ортишига ва сув ўтказувчанлик қобилиятининг сусайишига сабабчи бўлади;
3. Фосфогипс миқдорининг ортиши сув ўтказилишининг камайишига, сизиб ўтган сув таркибидаги фойдали элементлар концентрациясининг ва механик мустаҳкамлик ортишига олиб келади;
4. Қум миқдорининг орттириб борилиши муайян миқдор чегарасигача сув сизиб ўтиши кучайишига олиб келади, мустаҳкамлик эса деярли ўзгармади;
5. Ҳарорат 80-150°C орасида бўлганда намуналар мақсадга мувофиқ синтез қилинади. Энг оптимал синтез ҳарорати 150°C да кузатилди, бунда ҳам мустаҳкам, ҳам сув ўтказувчанлик қобилияти энг яхши бўлган намуна олишга эришилди;
6. Аралашма рН-қиймати 8-9 орасида бўлади, аралашмани лимон кислотси билан рН-қийматлари 3,5-6,5 орасида реакциялар олиб борилди;
7. Сувнинг сизиб ўтиши даставвал секинроқ, вақт ўтиши билан тезлашиши кузатилди. Бунинг сабабини, аввало, сув сизиб ўтиш жараёнида полимер матрицанинг бўкиши содир бўлиши ва кейинчалик Na–КМЦ ҳамда фосфогипс таркибидаги сувда эрувчан тузларнинг мавжудлиги билан тушунтириш мумкин (1-жадвал);
8. Фосфогипс ҳамда МФС миқдорини кескин ошириш ва қолган компонентларни камайитириш орқали сув ўтказмайдиган суғориш мосламалари ҳам олинади, буларни эса ўқ ариқ сифатида фойдаланиш истиқболлари кўрилди;
9. Микро- ва макроэлементларга эга фосфогипс мосламадан сизиб ўтаётган сувнинг минерал таркибини бойитганини шу сувнинг элементар анализи орқали исботланди (1-жадвал);

10. Мосламадан сизиб ўтган сувнинг рН-қиймати, электр ўтказувчанлиги, минераллашуви ортиши кислотали ерларни нейтраллашга ва ўсимликлар учун қўшимча озуқа элементи суғорилиш жараёнида етиб боришига имкон яратади.

Синтез қилинган суғориш мосламаларидан мақсадга мувофиқ бир нечта намунасини ғоваклик даражасини ўрганиш мақсадида сканерловчи электрон микроскоп ёрдамида юза тасвирлари олинди. Бунда сувни яхши ўтказувчи мосламалар юзасида нафақат ғоваклар сонининг кўплиги, балки диаметр (ўлчам) жиҳатидан ҳам йириклиги аниқланди (1-расм).

Сув ўтказмайдиган намуналар юзаси полимер плёнка билан қопланганлиги ёки жуда зич ҳолда бўлиши кузатилади.

1-жадвал

Намуна ва катталикл ар	1- ичимлик суви	2- ўғитли сув	2/1 (нисбий ортиш)
t; C°	23,4	23,4	1
pH	6,5	6,39	0,983
EC; $\mu\text{S}/\text{cm}$	200	626	3,13
ОВП; mV	180	176	0,978
SO ₄ ²⁻ ; мг/л	21,7	214	9,86
Cl ⁻ ; мг/л	27,8	84,5	3,04
Na ⁺ ; мг/л	1,45	19,2	13,24
K ⁺ ; мг/л	0,05	0,16	3,2
NH ₄ ⁺ N; мг/л	0,46	0,849	1,85
NO ₃ ⁻ N; мг/л	0,94	1,27	1,35
NO ₂ ⁻ N; мг/л	0,021	0,03	1,43
PO ₄ ³⁻ ; мг/л	0,039	1,163	29,8

1-расм. Интерполимер композит ва унинг элементар таркиби.

Адабиётлар рўйхати:

1. Кулик Ю.Г. Малоотходные и ресурсосберегающие технологии: Конспект лекций в ключевых словах и понятиях – Н.Новгород: ВГВУТ,2004.
2. Вторичные ресурсы: проблемы, перспективы, технология, экономика: Учеб. пособие / Г.К. Лобачев, В.Ф. Желтобрюхов и др.; Волгоград, 1999. 180 с.
3. http://economics.uzreport.uz/news_r_6216.html/
4. <http://ammafos-maxam.all.biz/fosfogips-iz-fosforitov-g21>
5. V.Baranov, S.Tanner . “A dynamic reaction cell for ICP-MS. Part 1: The rf-field energy contribution in thermodynamics of ion-molecule reactions. J. Anal. At. Spectrom., 1999,14, 1133-1142.

6. Клинков А.С., Беяев П.С., Соколов М.В. Утилизация и вторичная переработка полимерных материалов: Уч. пособие. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2005. 80 с.

